

MAVZU: SHAXS RIVOJLANISHIDA SOG‘LOM TURMUSH TARZINING O‘RNI

Rustamov Bektosh Himmatovich

ChDPU “Menejment” kafedrası o‘qituvchisi

bektoshrustamov4@mail.ru

Qo‘shmanova Mo‘tabar Ulug‘bek qizi

Miralibekova Sevinch Danabek qizi

Husanova Ruhshona Azimjon qizi

Menejment yo‘nalishi 1- kurs talabalari

Annotatsiya. Maqolada yoshlarda sog‘lom turmush tarziga intilishni shakllantirish, bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, sog‘lom turmush tarzi qoidalari xususida so‘z yuritiladi.

Аннотация. В статье говорится о формировании у молодежи стремления к здоровому образу жизни, о смысловой организации их свободного времени, правилах здорового образа жизни.

Annotation. The article refers the formation of healthy lifestyle among young generation, organizing time meaningfully, and the rules of a healthy lifestyle.

Tayanch so‘zlar: Salomatlik, sog‘lom turmush tarzi, sog‘lom tafakkur, sog‘lom tarbiya, tibbiy xizmat.

Ключевые слова: Здоровье, здоровый образ жизни, здоровое мышление, здоровое воспитание, медицинское обслуживание.

Key words: Health, healthy lifestyle, healthy thinking, healthy upbringing, medical service.

Insoniyatning azaliy orzularidan biri sog‘lom va uzoq umr ko‘rish sirlarini ochish bo‘lgan. Shu sababli har qanday jamiyatning oldida turgan asosiy vazifalaridan biri insoniyatning ana shu orzusini ro‘yobga chiqarish, ya’ni kishilar salomatligi va uzoq umr ko‘rishlari uchun sharoitlar yaratish, sog‘lom turmush tarziga amal qilish ko‘nikmasini shakllantirishdan iboratdir. Bu esa hozirgi zamon kishisi o‘z sog‘lig‘ini saqlash va mustahkamlashda katta imkoniyatlarga egaligi, ular orqali inson organizmi holati va fiziologik qonuniyatlariga mos faol turmush tarzini tashkil qilishi, o‘zining hayotga munosabatiga bog‘liq ekanligini anglashi lozim bo‘ladi. Jahon Sog‘liqni saqlash tashkiloti malumotlariga ko‘ra, faqat davolashga asoslangan tibbiy xizmat kishilar sog‘lig‘ini 15 foizdan ortiq ta’minlay olmasligini, yana 15 foizi irsiy omillarga va kishilar sog‘ligi 70 foiz holatda ularning turmush tarziga, asosan to‘g‘ri ovqatlanish, jismoniy faoliyat va ruhiy holatlar belgilanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022-2026 yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-son farmonining 70-maqsadida “Yoshlarning hayoti va sog‘lig‘ini saqlash, ular uchun malakali tibbiy xizmatdan foydalanish shart-sharoitlarini yaxshilash, yoshlar o‘rtasida tibbiy savodxonlikni oshirish va sog‘lom turmush tarzini mustahkamlash” qayd etib o‘tilgan.

Bu esa hukumatimizning yoshlarga oid davlat siyosatini amalga oshirishda yoshlarda sog‘lom turmush tarziga intilishni shakllantirish, shuningdek, yoshlarning bo‘sh vaqtlarini mazmunli tashkil etish, yoshlar sportini ommaviy rivojlantirish uchun shart-sharoitlar yaratish orqali etuk va barkamol avlodni vujudga keltirishni nazarda tutadi.

Tadqiqotchi N.Mannapovanning ta’rifi bo‘yicha sog‘lom turmush tarzi – bu faol mehnat, ijod og‘ushida yashash, kuchli jismoniy va ruhiy yuklamalarni, o‘ta xavfli va zararli ta’sir ko‘rsatuvchi omillarni engil ko‘tara oladigan har tomonlama taraqqiy etgan shaxsning shakllanish jarayonidir¹³.

¹³ Маннапова Ш.И. Соғлом турмуш тарзини шакллантиришнинг назарий асослари. Халқ таълими. –Тошкент.: 2018.№4. –Б.47-49

“Barqaror taraqqiyotni ta’minlashda sog‘lom turmush tarzining o‘rni” mavzusida ilmiy tadqiqot olib borgan olim N.O‘rinboyev “...sog‘lom turmush tarzini shakllantirish va qaror toptirishda uchta muhim omil bor, bular sog‘lom muhit, sog‘lom tafakkur va sog‘lom tarbiya tizimidir” - deya ta’kidlaydi.

Sog‘lom turmush, sog‘lom tafakkur, sog‘lom tarbiya tizimini qaror toptirishning pirovard maqsadi, millatning ertasi bo‘lgan sog‘lom avlodni shakllantirishdan iborat. “Sog‘lom avlodni tarbiyalash, deb yozadi M.Xolmatova, - buyuk davlat poydevorini, farovon hayot asosini qurish demakdir. Sog‘lom avlodni tarbiyalash – ikki jihat – yosh avlodni jismonan sog‘lom etib tarbiyalash va ularni ma’naviy barkamol etib voyaga etkazishni o‘zida mujassamlashtiradi”

Har bir xalq va millat o‘z turmush tarzini hamda yashash tamoyillarini milliy mentalitetga asoslanib quradi. Milliy mentalitet turmush tarzining ma’naviy tarixiy fazilatlarini shakllantiruvchi manba, ibtido hisoblanadiki, undan mahrum bo‘lgan turmush tarzi quruq abstraksiyadan iborat bo‘lib qoladi. Shu ma’noda G‘arb ilmiy adabiyotlarida milliy mentalitet millatning tarixiy ildizlari, ilk moddiy va ma’naviy negizlari, asrlarga cho‘zilgan hayotiy tajribasi asosida shakllangan sog‘lom turmush qoidalari, aql-farosati, atrof borliqqa yondashish usullari bo‘lib, akmeologik rivojlanish asosida barqarorlashgan sog‘lom muhit, sog‘lom tafakkur, sog‘lom tarbiya tizimi kabi uch muhim omil yaxlit birlikni tashkil etadi. Sog‘lom turmush tarzi qoidalari sanitariya-gigiena talablariga rioya qilish, alkogol ichimliklari ichmaslik, chekmaslik, giyohvand moddalar iste’mol qilmaslik, ovqatni maromida eyish, hissiyotli rohatlanishda me’yorni bilishni, sog‘ligi va jismoniy rivojlanishni yuksak darajada saqlashda jismoniy tarbiya bilan shug‘ullanishni, to‘g‘ri kiyinishni shart qilib qo‘yadi.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mumkinki, inson uchun zarur bo‘lgan huzur-halovat, osoyishtalik, g‘amxo‘rlik, izzat-hurmat, qadr-qimmat, samimiy mehr-oqibat - xullas, oliyjanob insoniy tuyg‘u va xislatlar sog‘lom muhit va sog‘lom turmush tarzidan boshlanadi. Uning ildizlari esa sog‘lom oila, ta’lim va tarbiya jarayonida kurtak otadi, unib o‘sib, meva bera boshlaydi. Bular esa sog‘lom turmush tarzining ma’naviy-ruhiy va axloqiy jihatlariga suyangan holda rivojlanadi va yangicha mazmun-mohiyat kasb etib, takomillashib boradi. Inson o‘zini, xuddi ko‘zguda ko‘rgandek, boshqalar bilan

muloqotda anglab etadi. Sogʻlom turmush tarzini hozirgi sharoitda davrimiz talabiga xos va mos axloqiy mezonlarga tayangan holda axloqiy qadriyatlarni takomillashtirib, yoshlar oʻrtasidagi munosabatlarni axloqiy jihatdan sogʻlomlashtirish lozimdir. Bu jarayonda yoshlarni jismu ruhini ular turmush tarzida axloqiy fazilatlarni kamol toptirish, akl-idrokni yaxshi xulq, yaxshi bilim, yaxshi amal bilan boyitish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Mannapova Sh.I. Sogʻlom turmush tarzini shakllantirishning nazariy asoslari. Xalq taʼlimi. –Toshkent.: 2018 y
- 2.Oʻrinboev.N.Oʻ. Barqaror taraqqiyotni taʼminlashda sogʻlom turmush tarzining oʻrni / Falsafa fanlari nomzodi ... dissertatsiyasi. Toshkent., 2005 y.
- 3.Xolmatova. M. Oilaviy munosabatlar madaniyati va sogʻlom avlod tarbiyasi. - Toshkent: Oʻzbekiston, 2000 y.
1. Rustamov, B. (2024). IN THE WORKS OF EASTERN THINKERS ILLUMINATION OF A HEALTHY LIFESTYLE. *Science and innovation*, 3(B3), 123-125.